

სპორტსმენებში მოძრაობის ასიმეტრიების ანალიზის მნიშვნელობის შესახებ

ალექსანდრე ეგოიანი¹, გიორგი ფარულავა¹, სტევენ ბეიკერი², მელინდა გილჰენ-ბეიკერი^{1,3}, კატერინა ვიჩიდომინი⁴, ჯიოვანი ნ. როვიელი^{4,*}

- 1- საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო;
- 2- კენდალის ფიზიო-გამაჯანსაღებელი ცენტრი, კირკლანდი 80, კენდალი LA9 5AP, გაერთიანებული სამეფო;
- 3- კარლეთონის უნივერსიტეტი, კანადა;
- 4- ბიოსტრუქტურებისა და ბიოგამოსახულების ინსტიტუტი, იტალიის კვლევის ეროვნული საბჭო (IBB-CNR), კვლევის ტერიტორია და შტაბი, ვია პიეტრო კასტელინო 111, 80131 ნაპოლი, იტალია.

*საკონტაქტო ელ.ფოსტა: giroviel@unina.it

შესავალი. ასიმეტრია არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცნება ზოგადად მეცნიერებაში და კონკრეტულად ბიოლოგიაში [1, 2, 3]. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასიმეტრია სპორტში [4, 5].

ტრადიციულად, სპორტის მეცნიერების სპეციალისტები თვლიან, რომ მოძრაობის ასიმეტრია სპორტში წარმოადგენს ცუდი ბიომექანიკის ნიშანს და ზრდის ტრავმის მიღების შესაძლო რისკებს. ეს, რა თქმა უნდა, მართალია ტრავმის შემდეგ რეაბილიტაციის დროს, როდესაც სპორტსმენის მოძრაობა შეზღუდულია ტრავმის გამო. თუმცა, ვარჯიშისა და შეჯიბრის დროს სხვა სიტუაცია გვაქვს: არსებობს ბევრი აშკარად ასიმეტრიული სპორტის სახეობა, როგორცაა ჩოგბურთი, ფარიკაობა, სროლა და შუბის ტყორცნა, ზოგიერთი სპორტის სახეობა მხოლოდ ნაწილობრივ ასიმეტრიულია (მაგ. სიმაღლეზე ხტომა, სიგრძეზე ხტომა, ფეხბურთი და კალათბურთი), ზოგი კი ძირითადად სიმეტრიულია, მაგალითად, სირბილი და ნიჩბოსნობა [5].

რა თქმა უნდა, ასიმეტრიული სპორტის სახეობა მოიცავს გარკვეულ ასიმეტრიულ მოძრაობებს, რაც ნორმალურია ასეთი სპორტისთვის. ასიმეტრიული მოძრაობები იწვევს სპორტსმენის სხეულის მარცხენა და მარჯვენა მხარეების კუნთების არათანაბარ განვითარებას. თუ დომინანტური და არადომინანტური კიდურების მოძრაობებს შორის ასიმეტრია სუსტდება, შეიძლება ვისაუბროთ დომინანტური კიდურების დადლილობაზე ან მიკროდაზიანებების არსებობაზე [6, 7].

ეს ნაშრომი განიხილავს სპორტსმენებში მოძრაობის ასიმეტრიის კონტროლის თანამედროვე მეთოდებსა და მიდგომებს ვარჯიშისა და ტრავმის შემდგომი რეაბილიტაციის დროს.

მიზნები. ჩვენი სტატიის მთავარი მიზანია სპორტში და სპორტულ რეაბილიტაციაში მოძრაობის ასიმეტრიის გაზომვის, შეფასებისა და ინტერპრეტაციის თანამედროვე სტრატეგიების და მეთოდების შესწავლა, ანალიზი და შეჯამება. ამ მიმოხილვის კიდევ ერთი მიზანია გენეტიკის როლის დადგენა სპორტსმენებში მოძრაობის ასიმეტრიების ფორმირებაში და განვითარებაში. სტატიის მთავარი იდეაა, რომ სპორტსმენებში მოძრაობის ასიმეტრია უნდა განხილულ იქნას ინდივიდუალურად, სპორტსმენის გენეტიკური, ფიზიკური, კვებითი ფაქტორების და ადრე მიღებული ტრავმების ისტორიის გათვალისწინებით.

მასალები და მეთოდები. ჩვენ შევისწავლეთ უახლესი სამეცნიერო ლიტერატურა, რომელიც ეხება წინა სექციაში მოხსენებულ თემებს, ან შეიცავს საკვანძო სიტყვებს „მოდრაობის ასიმეტრია“, „სპორტი“, „ფიზიკური რეაბილიტაცია“, „გენეტიკა“, „კვება“. ამ მიზნით გამოვიყენეთ სამეცნიერო საძიებო სისტემები, როგორცაა PubMed და Google Scholar. ჩვენს ძიებაში გამოვრიცხეთ გაუქმებული პუბლიკაციები და არაინგლისურენოვანი სტატიები.

შედეგები და დისკუსია. უპირველეს ყოვლისა, სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ასიმეტრია ბუნებრივი მოვლენაა, ვინაიდან ადამიანების დიდ უმრავლესობას აქვს გარკვეული ხარისხის ასიმეტრიები.

ქვედა კიდურების სიძლიერის ასიმეტრია შეიძლება შეფასდეს ზურგის ჩაჯდომის, იზომეტრიული ჩაჯდომისა და მუხლის იზოკინეტიკური ვარჯიშის საშუალებით. ქვედა კიდურების ფუნქციური ასიმეტრია შეიძლება შეფასდეს ხტომის ტესტების გამოყენებით, მათ შორის ცალ ფეხზე ვერტიკალური ხტომები და სიმაღლიდან ხტომები [8, 9]. სპეციალისტები ასევე იყენებენ FMS (Functional Movement Screen) მეთოდს კიდურებს შორის ფუნქციური ასიმეტრიების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად [10]. ავსტრალიელმა მეცნიერებმა დაამტკიცეს FMS მეთოდის ეფექტიანობა, როდესაც ის განიხილება ცალ ფეხზე ვერტიკალურ ხტომებთან და დაზიანებების ისტორიასთან ერთად [10]. ასიმეტრიის მისაღები დიაპაზონების მასიური კვლევების მიხედვით, 10-15% ასიმეტრია ასოცირდება კიდურებს შორის არანორმალურ ასიმეტრიასთან [11, 12]. ხოლო 10%-ზე ნაკლები ასიმეტრია შემოთავაზებულია სპორტში სპორტსმენის დაბრუნების კრიტერიუმად [12].

ამავდროულად, სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ მწვრთნელებმა და ფიზიკური მედიცინის სპეციალისტებმა უნდა განიხილონ მოძრაობის ასიმეტრია ინდივიდუალურად - სპორტსმენის გენეტიკური, ფიზიოლოგიური და ფიზიკური მონაცემების გათვალისწინებით [13, 14].

ჩვენი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სპორტსმენის მოძრაობის ასიმეტრიების ოპტიმალური პროცენტი, რომელიც დაკავშირებულია მისი სპორტისთვის დამახასიათებელ მოძრაობების ასიმეტრიასთან.

თუ განსხვავება ნორმალურ და დაკვირვებულ ასიმეტრიებს შორის ძალიან დიდია (10%-ზე მეტი), ან თუ ის ძალიან მცირეა (მაგალითად, ნორმალური ასიმეტრიის კოეფიციენტის ნახევარზე ნაკლები), მაშინ ჩვენ უნდა მივიღოთ ზომები ნორმალურ დონეზე დასაბრუნებლად. პირველ შემთხვევაში განსხვავება უნდა იყოს ნორმალური არადომინანტური ბიომექანიკის გაუმჯობესებით, ხოლო მეორე შემთხვევაში უნდა გავაუმჯობესოთ დომინანტური ბიომექანიკა.

სამწუხაროდ, არ არსებობს ზოგადი შეთანხმება, თუ როგორ უნდა შეფასდეს სპორტსმენის მოძრაობის ასიმეტრიის კოეფიციენტი. ამ მიზნით ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ რამდენიმე სტანდარტული სავარჯიშო და გაზომვა - მაგალითად, მარცხენა და მარჯვენა ხელის ძალის გაზომვა, ვერტიკალური ხტომა ცალ ფეხზე და აქტიური სახსრების ROM-ების (მოძრაობის დიაპაზონების) გაზომვები.

თითოეული გაზომვისთვის შეგვიძლია გამოვთვალოთ შესაბამისი მოძრაობის ასიმეტრიის კოეფიციენტი.

ვარჯიშის დროს ყურადღება უნდა მიექცეს შემდეგ გენეტიკურ ფაქტორებს:

1. გენეტიკური მგრძობელობა ტკივილის მიმართ. უახლესი ექსპერიმენტული მონაცემების მიხედვით, AMPD1 გენის დეფიციტმა შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი სიმპტომები, როგორცაა ტკივილი და კუნთების სისუსტე ვარჯიშის შემდეგ [15, 16]. ასიმეტრიულ სპორტში დომინანტური კიდურები უფრო მეტ წნევას განიცდიან, ვიდრე

არადომინანტური კიდურები და, შესაბამისად, ტკივილის უფრო მაღალი ტოლერანტობის მქონე სპორტსმენი გააგრძელებს ვარჯიშს დომინანტურ კიდურებში მიკროდაზიანებებით ტკივილის შეგრძნების გარეშე. ამან შეიძლება გამოიწვიოს უფრო სერიოზული დაზიანებები. ერთადერთი გზა სპორტსმენის ქცევაში არანორმალური ცვლილებების აღმოსაჩენად, ამ შემთხვევაში, არის შესრულების ტესტირების დროულად ჩატარება. თუ დომინანტური კიდურები უფრო ნელა მოძრაობენ ან აქვთ ნაკლები ძალა, მაშინ ეს შეიძლება იყოს ფარული ტრავმის ნიშანი. ტკივილის დაბალი ტოლერანტობის მქონე სპორტსმენების შემთხვევაში, უმნიშვნელო დაზიანებებიც კი იწვევს ტკივილს და აფერხებს მოძრაობის შესრულებას. ასეთ სპორტსმენებს სპეციალისტები რეკომენდაციას უწევენ გამოიყენონ იოგა, ბიოფიდიბეკ თერაპია და ვარჯიშები ტკივილის ტოლერანტობის ასამაღლებლად.

2. გენეტიკური მიდრეკილება ტრავმებისადმი. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ გენები GDF5, AMPD1, COL5A1 და IGF2 ფეხბურთელებში შეიძლება ასოცირებული იყოს ტრავმების გახშირებასთან [15, 17]. უახლესი კვლევების თანახმად, GDF5 გენის TT გენოტიპი შეიძლება ასოცირებული იყოს ტერფის, მუხლის და მთლიანი დაზიანებების რაოდენობის გაზრდასთან და ნათამაშები მატჩების რაოდენობის შემცირებასთან [15]. ეს ნიშნავს, რომ სპორტსმენებს, რომლებსაც გენეტიკურად აქვთ მიდრეკილება გარკვეული სახის დაზიანებებისადმი, უნდა ჩაუტარდეს ტესტირება ამ დაზიანებების არსებობის თაობაზე, განსაკუთრებით დომინანტურ კიდურებში.

3. მძიმე აქტივობის შემდეგ ხანგრძლივი აღდგენის გენეტიკური მოთხოვნილება. არსებობს ვარაუდი, რომ გენი AMPD1 დაკავშირებულია ასეთ მოთხოვნილებასთან [16]. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს დომინანტურ კიდურებსაც, რომლებიც ასიმეტრიულ სპორტში გადაჭარბებული ფიზიკური დატვირთვის ქვეშ იქნება. სპორტსმენს გამოჯანმრთელებისთვის საკმარისი დრო უნდა მიეცეს. ცხადია, სპორტსმენები, რომლებსაც აქვთ მეტი გამძლეობა და აღდგენისთვის სჭირდებათ ნაკლები დრო, უფრო შესაფერისი იქნება ამ სპორტის სახეობისთვის.

4. კუნთების ელასტიურობის ან სიმძლავრის გენეტიკური დეფიციტი. არსებობს მტკიცებულება, რომ ტიტინი (დაშიფრულია TTN გენით), ცილა, რომელიც გამოხატულია გულის და ჩონჩხის კუნთებში, არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც პასუხისმგებელია კუნთების ელასტიურ თვისებებზე [18]. ზოგიერთ ასიმეტრიულ სპორტში, კუნთების არასაკმარისი ელასტიურობის მქონე სპორტსმენებს შეიძლება ჰქონდეთ პრობლემები იმ მოძრაობების შესრულებასთან დაკავშირებით, რომლებიც ითხოვენ მოხრა-გაშლის დიდ ამპლიტუდას. ასეთი სპორტსმენებისთვის რეკომენდირებულია ვარჯიშისა და კვების ინდივიდუალური გეგმების გამოყენება [19, 20].

ამკარაა, რომ ფიზიკური ტესტების შედეგები დამოკიდებულია სპორტსმენის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. ტესტები შეიძლება ჩატარდეს დასვენების შემდეგ, რათა შეფასდეს სპორტსმენის მზადყოფნა ვარჯიშისთვის და შეჯიბრებისთვის, ან, ალტერნატიულად, შეგვიძლია შევამოწმოთ სპორტსმენის მოძრაობის ასიმეტრია ვარჯიშის შემდეგ, რათა შევაფასოთ, როგორ მოქმედებს ფიზიკური დატვირთვა და დადლილობა მის ფიზიკურ მდგომარეობაზე და მისი მოძრაობების ასიმეტრიაზე.

ყოველივე ზემოთ ნათქვამი ასევე ეხება რეაბილიტაციას. თუ არადომინანტური კიდური დაზიანებულია, მაშინ გაიზრდება სხვაობა არადომინანტურ და დომინანტურ კიდურებს შორის. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ დომინანტური კიდური დაზიანებულია, მაშინ კიდურებს შორის განსხვავება შეიძლება შემცირდეს მცირე დაზიანების შემთხვევაში, ან არადომინანტური კიდური შეიძლება კიდევ უფრო

გააქტიურდეს უფრო სერიოზული დაზიანების შემთხვევაში. ორივე შემთხვევაში დაზიანებული კიდური უნდა ავარჯიშოთ მისი ძალის აღდგენის მიზნით. რეაბილიტაციის ეფექტურობა დამოკიდებული იქნება სპორტსმენის აღდგენის გენეტიკურ უნარზე. ტკივილის უფრო მაღალი ტოლერანტობის მქონე სპორტსმენები უფრო სწრაფად გამოჯანმრთელდებიან, ვიდრე ტკივილისადმი დაბალი მგრძობელობის მქონე სპორტსმენები.

რეაბილიტაციის პროცესი შეიძლება გართულდეს არასწორი კვების გეგმის ან წინა დაზიანებების გამო.

დასკვნა. მოძრაობების ასიმეტრიის შესაძლო ზეგავლენის სპორტულ შესრულებაზე და სპორტსმენის ფიზიკურ მდგომარეობაზე დეტალური ანალიზის შემდეგ, შეგვიძლია შემდეგი დასკვნების გაკეთება:

ვარჯიშისა და რეაბილიტაციის დროს მოძრაობის ასიმეტრია სხვადასხვანაირად უნდა განხილულ იქნას.

ვარჯიშის დროს, თავიანთი სპორტსმენების ნორმალური მოძრაობის ასიმეტრიის ცოდნა დაეხმარება მწვრთნელებს დროულად ამოიციონ არანორმალური ასიმეტრიები და მიიღონ შესაბამისი ზომები. ასიმეტრიულ სპორტში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სხეულის ყველაზე აქტიურ ნაწილებს, რომლებიც განიცდიან დიდ ფიზიკურ სტრესს. მწვრთნელებს შეუძლიათ გამოიყენონ მარტივი საკონტროლო ვარჯიშები და გაზომვები სპორტსმენის დომინანტური კიდურების მდგომარეობის შესაფასებლად. თუ ტესტირების შედეგები ნორმალურ მაჩვენებლებს მნიშვნელოვნად სცილდება, მაშინ შეგვიძლია ვისაუბროთ სპორტსმენის ორგანიზმში პათოლოგიურ ცვლილებებზე.

რეაბილიტაციის დროს ფიზიკური მედიცინის სპეციალისტებმა უნდა შეიმუშაონ ეფექტური სარეაბილიტაციო გეგმა ტრავმით გამოწვეული მოძრაობების ასიმეტრიის აღმოსაფხვრელად. რეაბილიტაციის პროგრესი დამოკიდებულია არა მხოლოდ გამოყენებულ მეთოდებსა და ტექნოლოგიებზე, არამედ გენეტიკურ ფაქტორებზე და ტრავმის წინა ისტორიაზეც.

ორივე შემთხვევაში, ფიზიკური აქტივობის გავლენა სპორტსმენის მოძრაობების ასიმეტრიაზე იქნება დამოკიდებული გენეტიკურ ფაქტორებზე, როგორცაა ტკივილისადმი მგრძობელობა, ტრავმებისადმი მიდრეკილება, ტრავმის შემდეგ აღდგენის სისწრაფე, კუნთების ძალა და ელასტიურობა. არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორებია კვება და ადრე მიღებული ტრავმების ისტორია.

ჯანდაცვის/ფიტნესის სპეციალისტები სამომავლო გამოწვევების წინაშე დგანან, თუ როგორ მოახდინონ საწვრთნო ვარჯიშების ოპტიმიზაცია სასურველი გენების მქონე პირებისთვის, ან, ალტერნატიულად, როგორ მოახდინონ სასურველი გენების გარეშე პირების მოტივირება, რომ დაიწყონ ან გააგრძელონ ვარჯიში. ამ გამოწვევების დასაძლევად, ჯანმრთელობის/ფიტნესის პროფესიონალები უნდა გაეცნონ ვარჯიშის გენომიკას (მაგ., იმის შესწავლა, თუ როგორ მოქმედებს გენეტიკური და გარემო ფაქტორები ვარჯიშის შესრულებაზე) და როგორ მოქმედებს ის კუნთების სიძლიერეზე, აერობულ შესაძლებლობებზე და ვარჯიშთან დაკავშირებულ სხვა ფენოტიპებზე.

References:

1. Ocklenburg S, Mundorf A. Symmetry and asymmetry in biological structures. Proc Natl Acad Sci U S A. 2022 Jul 12;119(28):e2204881119. doi: 10.1073/pnas.2204881119. Epub 2022 Jul 5. PMID: 35787037; PMCID: PMC9282387.

2. Mundorf A., Peterburs J., Ocklenburg S., Asymmetry in the central nervous system: A clinical neuroscience perspective. *Front. Syst. Neurosci.* 15, 733898 (2021).
3. Paillard T. Asymmetry of Movement and Postural Balance and Underlying Functions in Humans. *Symmetry.* 2023; 15(3):759. <https://doi.org/10.3390/sym15030759>
4. Kadri MA, Noé F, Maitre J, Maffulli N, Paillard T. Effects of Limb Dominance on Postural Balance in Sportsmen Practicing Symmetric and Asymmetric Sports: A Pilot Study. *Symmetry.* 2021; 13(11):2199. <https://doi.org/10.3390/sym13112199>
5. Afonso J, Peña J, Sá M, Virgile A, García-de-Alcaraz A, Bishop C. Why Sports Should Embrace Bilateral Asymmetry: A Narrative Review. *Symmetry.* 2022; 14(10):1993. <https://doi.org/10.3390/sym14101993>
6. Svensson, K.; Eckerman, M.; Alricsson, M.; Magounakis, T.; Werner, S. Muscle injuries of the dominant or non-dominant leg in male football players at elite level. *Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc.* 2018, 26, 933–937.
7. DeLang, D.M.; Salamh, P.A.; Farooq, A.; Tabben, M.; Whiteley, R.; van Dyk, N.; Chamari, K. The dominant leg is more likely to get injured in soccer players: Systematic review and meta-analysis. *Biol. Sport* 2021, 38, 397–435.
8. Impellizzeri, F.M.; Rampinini, E.; Maffiuletti, N.; Marcora, S.M. A vertical jump force test for assessing bilateral strength asymmetry in athletes. *Med. Sci. Sport Exerc.* 2007, 39, 2044–2050.
9. Madruga-Parera M., Bishop C., Read P., Lake J., Brazier J., Romero-Rodriguez D. Jumping-based Asymmetries are Negatively Associated with Jump, Change of Direction, and Repeated Sprint Performance, but not Linear Speed, in Adolescent Handball Athletes. *J. Hum. Kinet.* 2020;71:47–58. doi: 10.2478/hukin-2019-0095.
10. Jones SC, Fuller JT, Chalmers S, Debenedictis TA, Zacharia A, Tarca B, Townsley A, Milanese S. Combining physical performance and Functional Movement Screen testing to identify elite junior Australian Football athletes at risk of injury. *Scand J Med Sci Sports.* 2020 Aug;30(8):1449-1456. doi: 10.1111/sms.13686. Epub 2020 May 7. PMID: 32297354. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32297354/>
11. Bishop C., Turner A., Read P. Effects of inter-limb asymmetries on physical and sports performance: A systematic review. *J. Sport. Sci.* 2018;36:1135–1144. doi: 10.1080/02640414.2017.1361894.
12. Read PJ, McAuliffe S, Bishop C, Oliver JL, Graham-Smith P, Farooq MA. Asymmetry Thresholds for Common Screening Tests and Their Effects on Jump Performance in Professional Soccer Players. *J Athl Train.* 2021 Jan 1;56(1):46-53. doi: 10.4085/1062-6050-0013.20. PMID: 33264407; PMCID: PMC7863609.
13. Barrera-Domínguez FJ, Carmona-Gómez A, Tornero-Quiñones I, Sáez-Padilla J, Sierra-Robles Á, Molina-López J. Influence of Dynamic Balance on Jumping-Based Asymmetries in Team Sport: A between-Sports Comparison in Basketball and Handball Athletes. *Int J Environ Res Public Health.* 2021 Feb 14;18(4):1866. doi: 10.3390/ijerph18041866. PMID: 33672951; PMCID: PMC7917681.
14. Maloney S.J. The Relationship Between Asymmetry and Athletic Performance: A Critical Review. *J. Strength Cond. Res.* 2019;33:2579–2593. doi: 10.1519/JSC.0000000000002608.
15. McCabe K, Collins C. Can Genetics Predict Sports Injury? The Association of the Genes GDF5, AMPD1, COL5A1 and IGF2 on Soccer Player Injury Occurrence. *Sports (Basel).* 2018 Mar 5;6(1):21. doi: 10.3390/sports6010021. PMID: 29910325; PMCID: PMC5969195. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5969195/>

16. Collins C. Resistance Training, Recovery and Genetics: AMPD1 the Gene for Recovery. *J. Athl. Enhanc.* 2017;6 doi: 10.4172/2324-9080.1000256.
17. Posthumus M., September A.V., O’Cuinneagain D., van der Merwe W., Schwellnus M.P., Collins M. The COL5A1 Gene Is Associated with Increased Risk of Anterior Cruciate Ligament Ruptures in Female Participants. *Am. J. Sports Med.* 2009; 37:2234–2240. doi: 10.1177/0363546509338266.
18. Maciejewska-Skrendo A, Leźnicka K, Leońska-Duniec A, Wilk M, Filip A, Ciężczyk P, Sawczuk M. Genetics of Muscle Stiffness, Muscle Elasticity and Explosive Strength. *J Hum Kinet.* 2020 Aug 31;74:143-159. doi: 10.2478/hukin-2020-0027. PMID: 33312283; PMCID: PMC7706646.
19. Guest NS, Horne J, Vanderhout SM, El-Sohemy A. Sport Nutrigenomics: Personalized Nutrition for Athletic Performance. *Front Nutr.* 2019 Feb 19;6:8. doi: 10.3389/fnut.2019.00008. PMID: 30838211; PMCID: PMC6389634.
20. Guest N, Corey P, Vescovi J, El-Sohemy A. Caffeine, CYP1A2 genotype, and endurance performance in athletes. *Med Sci Sports Exerc.* (2018) 50:1570–8. doi: 10.1249/MSS.0000000000001596

DOI: 10.5281/zenodo.7978824

ON THE IMPORTANCE OF ANALYSIS OF MOVEMENT ASYMMETRIES IN SPORTSMEN

Alexander Egoyan¹, Giorgi Parulava¹, Steven Baker², Melinda Gilhen-Baker^{1,3}, Caterina Vicidomini⁴, Giovanni N. Roviello^{4,*}

- 1- Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia;
- 2- Kendal Physio & Well-being Centre, 80 Kirkland, Kendal LA9 5AP, United Kingdom;
- 3- Carleton Climate Commons, 1821 Dunton Tower, Carleton University 1125 Colonel By Drive Ottawa, ON, K1S 5B6, Canada;
- 4- Institute of Biostructures and Bioimaging, Italian National Council for Research (IBB-CNR), Area di Ricerca site and Headquarters, Via Pietro Castellino 111, 80131 Naples, Italy.

*Author for correspondence: giroviello@unina.it

Abstract. In this article, we discuss the methods of detecting and improving negative movement asymmetries in sportsmen during the processes of training and rehabilitation. Movement asymmetries may be measured and assessed using special exercises, measurements and gait analysis. We claim, that movement asymmetries should be treated individually, when each athlete will know his/her normal range of movement asymmetries. If movement asymmetries are out of this range, appropriate actions must be taken. We also claim, that during the process of assessment and improvement of movement asymmetries we should take into account genetic, physiological and psychological factors regarding the health of the athlete.

Keywords: Sport, Movement asymmetries, Functional Movement Screen, exercise genomics, genetics.